

«ПУНКТУАЦИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ»**Сагиндикова Захра**

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі және әдебиет бағытының 4- курс студенті
Ғылыми жетекшісі: Байкабилов Усербай Әлімханович

Аннотация: Мақалада пунктуация оқытудың мазмұны, кезеңдері, ұстанымдары. Пунктуация және синтаксис. Пунктуация және мәнерлеп оқу, интонация. Пунктуациялық дағдыларды қалыптастырудың негіздері. Пунктуация ережелерді оқыту туралы мәліметтер ұсынылады.

Кілт сөздер: пунктуация оқытудың мазмұны, кезеңдері, синтаксис, мәнерлеп оқу, интонация.

Abstract: The content, stages, positions of punctuation education are presented in the article. Punctuation and syntax. Punctuation and expressive reading, intonation. Basics of formation of punctuation skills. Details on teaching punctuation rules are provided.

Key words: punctuation teaching content, stages, syntax, expressive reading, intonation.

Пунктуация жазуда қолданылатын тыныс белгілерінің құрамын атқаратын қызметтері мен білдіретін мағыналарын және оларды қолдану ережелерін зерттейді. Пунктуация – латынның пунктум деген сөзінен алынған. Пунктумның мағынасы нүкте. Қазіргі уақытта пунктуация тіл білімінің тыныс белгілері туралы, оларды қолдану ережелері ілім деген мағынаны білдіреді. Пунктуация, емле сияқты, дұрыс жазудың, жазылғанды дұрыс оқып, дұрыс түсінудің құралы. Пунктуация жазылған мәтіннің мазмұнын, негізгі ойды дұрыс түсінуге, оны мәнерлеп оқуға мүмкіндік жасайды. Пунктуацияның негізгі қызметі – сөйлемді жазуда ойды беруге қатысты бөліктерге бөлуді нұсқау. Яғни пунктуация тілдің басқа элементтері сияқты жазуда ойды дұрыс беруге қызмет етеді. Пунктуацияны игеру – адамның сауаттылық мәдениетін арттырады. Мектеп оқушыларының тыныс белгісін еркін қоюын қамтамасыз ету үшін мұғалімнің пунктуациялық іскерлігі болуы тиіс. Ондай іскерлікті пунктуацияны оқыту әдістемесі қарастырады. Пунктуация – адамдар арасында қатынас құралы қызметін атқаратын жазу тілінің маңызды бір саласы. Пунктуация жазу тілінің дамуымен, әсіресе баспа ісінің дамуымен тығыз байланысты. Тыныс белгілері

дўрыс қойылган сўйлемдi оку да, ўғыну да жеңил. Тыныс белгисин дўрыс қою арқылы жазушы өз ойын, сезимин жазба түрде дәл жеткизедi және айтпак ойын екiнши адамдардың сондай дәрежеде дўрыс түсинуине жәрдемши болады. Пунктуацияны дўрыс қою билудиң бир критерийи – интонация болып табылады. Мўнсыз ешбир мағына айқындығы болмайды. Пунктуация жазу тилимиздиң қуралы болса, интонация – ауызекi тилимиздиң қуралы. Бұл екеуи бир-биримен байланысты. Сўйлеген сезимиз екiнши биреулерге түсиникти, қулаққа жағымды болу үшін, сездерди мәнереине келтирип айта билip, тыныс белгиси дўрыс қойылган текстерди айқын етип оку алатындай болуымыз керек, өйткенi бир сўйлемди әр түрли интонациямен оку салдарынан сол сўйлемнен әр түрли мағына туады, яғни адамның шындыққа, әр түрли окуғалар мен қубылыстарға қалай қарайтындығы сўйлеу интонациясынан аңғарылады. Қысқасы, сўйлеу интонациясы жазуда пунктуация арқылы бериледи. Әрбир тыныс белгиси – сўйлемниң мағынасын айқындаушы көрсеткис. Сондықтан бир тыныс белгисиниң орнына екiнши тыныс белгисин қою салсақ, бир сўйлемнен әлденеше мағына ўғынылатынын түсину керек. Типти кейбир оңашаланған айқындауыш мүшеси бар сўйлемдеги айқындауышты үтиримен бөлип жазсақ, оны қарсылықты жалғаулықсыз салалас деп қалуға болады. Мысалы: халықтың қалап ұсынған кандидаттары – әр түрли мамандықтың адамдары – ири ғалымдар мен өндирис жаңашылдары, жазушылары мен жұмысшылары, тоқымашылар мен академиктер. Демек, әр тыныс белгиси – әр сөздиң, әрбир сўйлемниң мағналарын дәлелдеп дўрыс түсндируши шартты белги, олай болса, аяқталған ойды билдиретин тилдиң бир бүтин бөлшеги сўйлем болса, ол бир сөзден де, бирнеше сөзден де қуралады. Сўйлем арқылы адам өзиниң айтайын деген пикирин екiнши биреуге ауызша не жазбаша түрде жеткизедi. Сўйлем сазына қарай қойылатын тыныс белгилери сўйлемдеги айтылатын оймен тығыз байланыста болады. Тилимиздеги тыныс белгилери сан жағынан онша көп болмағандарымен, мағыналары, қолданылатын орындары жағынан алуан түрли болып келеди. Тыныс белгиси қоюда мағыналық бөлшектиң морфологиялық, синтаксистик дыбыстың, интонациялық, мағыналық ерекшелиги болады. Тыныс белгиси бир ережеге сай қойылады. Әрбир пунктуациялық ережеге тыныс белгисимен бөлинетин мағыналық бөлшек сай келеди. Тыныс белгисин қоюда позитивти және негативти жағдайлар болады. Мысалы: бирыңғай мүшелердиң арасына үтир қойылуы керек егер олар шылаулар мен байланысса, негатив қойылмайды. Пунктуациялық ўғымдарға: тыныс белгилери, тыныс белгилериниң

қызметі, пунктуациялық – мағыналық бөлшек, тыныс белгісін қоюдағы белгілер, пунктуациялық норма, пунктуациялық қате жатады.

Пунктуациялық норма – ережеге байланысты тыныс белгісін қою және қажет болмаса қоймау. Асан оқушы. Сызықшаның қойылуы пунктуациялық норма, егер қойылмаса нормадан ауытқу. Тыныс белгісін – жазуда қолданылатын графикалық тәсіл. Пунктуациялық қырағылық – сөйлемнен тыныс белгісін қажет ететін мағыналық бөлшекті таба білу. Ол үшін жаттығу жұмыстары жүргізілді. Пунктуациялық қате тыныс белгісінің дұрыс қойылмауы. Мектепте пунктуациялық іскерліктің мынадай түрлері қалыптасуы қажет:

- коммуникативтік единицаны, мағыналық бөлшекті таба білу;
- өтілетін ережеге сай тыныс белгісін қоя білу;
- тыныс белгісінің қойылу себебін дәлелдей алу;
- лепті сөйлемді жай сөйлемнен бөле алу;
- интонацияның түрін ажырата білу;
- пунктуациялық талдау жасай алу.

Сонымен, қорыта айтқанда, пунктуация – сөйлемді және мәтінді коммуникативтік единицаларды жазуда мағыналық бөліктерге бөлудің графикалық тәсілі. Осыған орай пунктуациялық норманы теориялық тұрғыдан меңгерудің маңызы зор. Тыныс белгілерін дұрыс қоя білу – сауаттылықты арттырады, әрі синтаксисті жете меңгеруге көмектеседі. Тіліміздегі сөздер синтаксистік қызмет атқару үшін, сан алуан байланысқа түседі. Сол байланыстарды мағыналық жағынан дәл ажыратып тұратын – тыныс белгілері. Әрбір тыныс белгісі – сөйлемнің мағынасын айқындаушы көрсеткіш.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Ә.Исабаев «Қазақ тілін оқыту методикасы» Ташкент 2003 ж
2. Ә.Исабаев «Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері» Алматы 1993 ж
3. Ф.Мұсабекова «Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы» Алматы 1991 ж